

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА МАОРИФ ИШЛАРИ

Насретдинова Дилфуза

Наманган муҳандислик-технология
инститuti “Ижтимоий фанлар ва спорт”

кафедраси доценти, т.ф.н.

nasretdinova.dilfuza@mail.ru

Туркистон Россия империяси томонидан босиб олинган, ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳаларда туб ислохотлар ўтказилди. Мустамлакачилар ўлкада ҳокимиятни янада мустаҳкамлаш, ўз ҳукмронликларини узоқ вақт сақлаб туриш савий-ҳаракати билан боғлиқ сиёсатни олиб борганлар. Бу маҳаллий аҳолини узоқ вақт қарамликда ушлаб туришнинг ягона йўли эди. Мустамлака маъмурияти мазкур сиёсатни амалга оширишни аввало маориф тизимида ислохотлар олиб бориш, рус-тузем мактабларини ташкил этишдан бошлади. Содиқ фуқаролар фақатгина эркаклардан иборат бўлмай, хотин-қизларни ҳам бу жараёнга жалб этиш устивор вазифа сифатида қаралди. Бундан кўзланган асосий мақсад империя манфаатларига “садоқат” руҳини шакллантириш ҳамда ҳукумат тарафдорларини кўпайтиришдан иборат эди. Шундай мақсадларда турли йўналишдаги қизлар мактаблари ташкил этилди. Мазкур мактабларга маҳаллий миллат хотин-қизларини жалб этишда ҳукумат томонидан тили, дини ва маданияти бир-бирига яқин бўлган татар-бошқирд аёлларидан воситачи сифатида фойдаланилди.

Ана шу мақсадларда 1876 йили Фарғона вилояти шаҳарларида 1 тадан ўғил ва қиз болалар мактаблари ташкил этилган. 1878 йили Янги Марғилон,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Наманган, Қўқон ва Ўшда, 1879 йили Андижонда 2 синфли¹ ҳамда 4 синфли мактаб 5 йиллик курси билан очилган. Бу мактаблар ҳам руслаштириш сиёсатини амалга ошириш йўлидаги дастлабки уриниш эди. 1877 йили Тошкентда 7 синфли гимназия, 1879 йилда Ашхободда ўғил ва қиз болалар гимназиялари очилган. 1900 йили Самарқанд ва Янги Марғилон шаҳарларида ҳам ўғил ва қиз болалар гимназиялари ташкил топди².

Мустамлака ҳукумати кейинчалик татар муаллималарини маҳаллий аҳоли қизлари учун очилган рус-тузем мактабларига жалб этганлар. Масалан, Ўразаева Бибиойша 1914 йилдан Фарғона вилоятининг учинчи туманига қаршли Андижон шаҳридаги рус-тузем мактабида³, Айнижамол Вагапова Тўқмоқ қизлар мактабида⁴, Бикбаева ва Бекчуровалар (исмлари кўрсатилмаган – Д.Н.) Вернийдаги рус-тузем мактабида фаолият юритганлар⁵.

Татар муаллималари томонидан хусусий мактаблар ҳам очилган. 1912 йил 28 апрелда Туркистон ўқув юртлари бош нозири Фарғона вилоятида қизлар мактабининг етишмаслиги сабабли, татар муаллимаси Мария Лахтина томонидан Наманган шаҳрида 2-тоифали қизлар хусусий мактабини очишга берган аризасини қондириб, мактаб очишга рухсат берган⁶. Лекин мазкур мактаб фаолияти узоқ давом этмаган. Мактаб директори М. Лахтина 1913 йил 26 майда Фарғона вилояти ўқув юртлари

¹ Мактабларни номланишида ўқитувчининг ўзи бир вақтда нечта синф билан шуғуллана олишини назарда тутиб шундай номланган – Д.Н.

² Бендриков К. Очерки по истории народного образования в Туркестане. – М.: Издат. Акад. пед. наук. 1960. – С. 111- 119.

³ ЎзР МДА, И.47- фонд, 1- рўйхат, 1401- иш, 311- 312 варақлар.

⁴ ЎзР МДА, И.47- фонд, 1- рўйхат, 1401- иш, 414- варақ.

⁵ ЎзР МДА, И.47- фонд, 1- рўйхат, 1401- иш, 393- варақ.

⁶ ЎзР МДА, И.47- фонд, 1- рўйхат, 1213- иш, 2- варақ ва орқаси.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

нозирига юборган аризасида моддий таъминотнинг етишмаслиги туфайли мактаб ўз фаолиятини тўхтатиши билдирган⁷.

Туркистонда вақтли матбуот ва матбаа ишларининг вужудга келиши Россия истилосидан кейин юз берди⁸. Ўлкада миллий матбуотнинг юзага келиши Россия императори Николай II нинг 1905 йил 17 октябрда “Сўз ва виждон эркинлиги ҳақида”ги Манифести эълон қилиниши билан бевосита боғлиқдир. Туркистонда миллий вақтли матбуотни вужудга келиши ва шаклланишида татар матбаачилари катта ўрин тутганлар. Жумладан, Исмоил Обидий 1906 йилда таниқли матбаачилар Ш.Мухтор ва И.Алиевлар билан ҳамкорликда “Тараққий”⁹ газетасини ташкил этди. Мазкур воқеа Туркистонда илк маҳаллий газеталарнинг нашр этилишига туртки берди ва шу йилнинг 6 сентябрида эса Мунавварқорининг “Хуршид” газетаси, 1907 йил 1 декабрда А.Авлонийнинг «Шухрат» газетаси дунё юзини кўрди¹⁰.

Жадид вақтли матбуоти саҳифаларида хотин-қизлар маорифи масаласи ўша даврнинг долзарб масалаларидан ҳисобланганлигини кузатиш мумкин. “Садои Туркистон” газетасида тараққийпарварлар билан бир қаторда татар аёлларининг мақолалари ҳам чоп этиб борилган. Улар Туркистон хотин-қизларининг ҳуқуқсизликлари ва жамиятда ҳеч қандай ижтимоий ўринга эга эмасликлари, бу ҳолат эса миллатнинг тараққий этишидаги асосий тўсиқлардан бири эканлигини таъкидлаганлар. Масалан, татар аёли Сора Музаффария “Айб ўзимизда” номли мақоласида: “Эй турк

⁷ ЎЗР МДА, И.47- фонд, 1- рўйхат, 1213- иш, 20- варақ.

⁸ Туркистонда вақтли матбуотнинг вужудга келиши тарихи юзасидан кенгрок маълумот олиш учун қаранг: Туркистон матбуоти тарихи (1870-1917) / Тузувчи Н.А. Абдуазизова. – Тошкент: Академия, 2000.; Абдуазизова Н. Миллий журналистика тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2008. –Б. 67

⁹ 1906 йил 27 июнда Туркистондаги дастлабки газета “Тараққий” дунё юзини кўрди. Ушбу кун ҳозирги мустақил Ўзбекистонда оммавий ахборот воситалари кунли сифатида нишонланади-Д.Н.

¹⁰ Исоқбоев А. Туркистон ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида... – Б. 111;

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

хотуни! Халқимиз бизга саломат ақл ва фикрий бўлғон истеъдод ва қобилият бергонку! Они дунёга чиқоришни маън қилмоққа кимнинг ҳаққи бор? Маън қилувчилар бўлса, қиёматда жазоларин кўрурлар. Динимиз ва пайғамбаримиз бизга ҳам илмни фарз қилди”¹¹ дея, маҳаллий аёлларни маърифатли бўлишга чақиради.

Муаллиф жамиятнинг ижтимоий ҳаётида аёлларни иштирок эта бошлаганини таъкидлаб, маҳаллий аёлларга татар хотин-қизларини намуна қилиб кўрсатиб қуйидагиларни ёзган: “Бу хусусида татар хотин-қизларига ташаккур этмай ўта олмаймиз. Чунки улар ҳар хусусда ўзларининг эҳтиёжларини кўра бошладилар. Мактаблар, кутубхоналар, жамиятлар, кироатхоналар очибгина қолмасдан, ҳатто Европа дорулилмларига бориб келмоққа жасорат қилғучилар бўлди. Аммо ислом оламидаги бошқа хонимларни қарасанг, ҳеч қаноат қиладурган ҳаракат йўқ”¹².

“Вақт” ва “Улуғ Туркистон” газеталарини мантазам кузатиб бориш натижасида Туркистон ва Россия “Муслималар маориф жамияти”лари мавжуд бўлганлиги ва улар ўртасида маданий ҳамкорлик ўрнатилганлигини гувоҳи бўлдик. Дастлаб мазкур жамият Тошкент шаҳрида ташкил этилиб фаолият юритган. Кейинчалик бундай жамиятлар Туркистоннинг бошқа ҳудудларида ҳам ташкил этилиб, фаолият кўрсата бошлаган. Бу жамиятлар хотин-қизлар маорифи соҳасидаги барча масалалар билан шуғулланиб, йиғилган хайрия пуллари ёрдамида янги мактаблар ташкил этиш, иқтисодий кам таъминланган муаллималарга ёрдам кўрсатиш ишлари билан шуғулланган.

¹¹ Музаффария С. Айб ўзимизда // Садои Туркистон, 1914. 23 август.

¹² Шодмонова С. Туркистон тарихи- матбуот кўзгусида (1870-1917й). – Toshkent.: “Yangi Nashr”, 2011. – Б. 146

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ана шундай жамиятлардан бири 1917 йил августда Андижон шаҳрида ҳам ташкил этилган. Андижон “Муслималар маориф жамияти”нинг дастлаб 10-15 нафар аъзоси бўлган. Андижонда жамиятни ташкил этиш ишлари жуда қийинчилик билан кечиб, асосан унда маҳаллий татар аёллари қатнашганлар. Жамият ўзбек хотин-қизларини бу ташкилотга аъзо қилиш мақсадида айрим тадбирларни амалга оширган бўлсада, у муваффақият қозонмаган. Фақатгина икки нафар ўзбек аёли жамият аъзоллигига кирган. Улар ҳам жамиятнинг икки йиғилишида қатнашган холос. Андижон “Муслималар маориф жамияти” ҳафтанинг жума кунлари йиғилиш уюштириб, сиёсий ўқишлар Робия Сафарова томонидан амалга оширилган¹³.

Туркистондаги мавжуд диний мутаассиблик, ўрта асрчилик урф-одатларининг сақланиб қолганлиги, ислом дини уламолари томонидан эрларнинг хотинлар устидан чексиз ҳукмронлиги бўйича берган фатволари маҳаллий хотин-қизларни бундай жамиятларга аъзо бўлишларига йўл бермаган. Татар-бошқирд оилаларидаги европача ҳаётга яқинлик, аксарият хотин-қизларнинг очик ҳолда юришлари, уларда ижтимоий-сиёсий фаоллик учун қулайлик яратган. Айни пайтда татар-бошқирд аёлларини фаоллигини кўрсатиш билан бир қаторда Туркистон аёлларини бефарқликда айблаш ҳам мантиқан тўғри келмайди. Ўзбек хотин-қизлари орасида ҳам ўз даврида ижтимоий фаол аёллар мавжуд бўлган. Аммо улар юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, мавжуд диний ва миллий урф-одатлар таъсирида эдилар. Масалан, “Саодат”журналининг даслабки муҳбирларидан бўлган Саодат Шамсиева ўша даврдаги ўзбек хотин-қизларининг ижтимоий

¹³ Қўчқорова О. Андижон муслималари ҳақида // Улуғ Туркистон, 1917. 23 август.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

хуқуқсизликлари ҳақида “Ҳаёт тақозоси билан” деб номланган хотираларида шундай ёзади: “Мақтабни тугатганимдан кейин мени бўйи етди деб “ичкарига” олишди. 8 ёшга етганимда 75 яшар Насруллабек деган чолга турмушга бераётганларида, неча ўлимни бўйнимга олиб қочиб кетганман. Бир тасодиф туфайли тирик қолганман.

Барча инсоний ҳуқуқлардан маҳрум этилган қиз-жувонлар ўқиш, хат ёзиш ҳуқуқидан ҳам маҳрум эдилар. Ёш қизларни эрга бериш, хотин устига хотин олиш, аёлларни уриш, хўрлаш авжида эди”¹⁴. Ваҳоланки, “Имом Бухорийнинг “Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ” китобининг 21 китобдан иборат Ҳадис ва Қуръон оятларини ўзида мужассамлаштирган “Нисо” номли 5 ва 6 китобларида аёлларга нисбатан ҳақгўй бўлишлик, уларнинг тарбиялилиги, илмлилиги, аёлнинг тарбияловчи вазифаси билан бирга жамиятнинг бир бўлаги эканлиги, уларнинг эркинлиги каби масалалар ҳақида қимматли фикрлар жамланган”¹⁵ бўлиб мазкур даврда бунга амал қилиш масаласи эътибордан четда қолган эди.

Хулоса ўрнида айтиб ўтиш лозимки, Туркистонда мустамлакачилар маориф тизимини шакллантириш ва тараққий эттиришда татар-бошқирд аёлларидан ҳам фойдаланди. Ўлкада матбуотнинг ташкил топиши ҳамда татар аёлларининг ундаги фаол иштироки, миллий журналистиканинг вужудга келишида ҳамда маҳаллий хотин-қизлардан дастлабки муҳбир аёлларнинг етишиб чиқишида туртки бўлган.

¹⁴ЎЗРМДА Р. 2854-фонд, 1-рўйхат, 17-иш, 10-11-варақлар

¹⁵Жўраева Н. Ислом динида хотин-қизларнинг оила ва жамиятдаги ўрни масалалари // Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик: Тарихий тажриба ва ҳозирги замон. Халқаро илмий-амалий анжуман. Toshkent: “Mumtoz so`z”, 2010. - Б. 190-192.